

ARMAZENAMENTO DA ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

João Victor Bezerra da Silva¹, Félix Gomes dos Santos², Saulo Roberto Soares de Brito³ e Elizângela Maria de Souza⁴.

¹Graduando em Agronomia, IFSertãoPE - Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina-PE, Brasil, joao.victor4@aluno.ifsertao-pe.edu.br, ORCID: 0009-0005-9283-4540;

²Graduando em Agronomia, IFSertãoPE - Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina-PE, Brasil, felix.gomes1@aluno.IFSertaope.edu.br, ORCID: 0009-0006-9876-2418;

³Graduando em Agronomia, IFSertãoPE - Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina-PE, Brasil, saulo.roberto@aluno.ifsertao-pe.edu.br, ORCID:0009-0009-2077-2618;

⁴Doutora em Zootecnia, IF Sertão Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, Brasil, elizangela.maria@ifsertao-pe.edu.br, ORCID: 0000-0002-8949-3774.

*Eixo Temático 03 – Tecnologias para abastecimento de água
Soluções alternativas de abastecimento no meio rural.*

RESUMO

A água é um recurso natural indispensável para a humanidade e é utilizada de diversas formas, seja no plantio de lavouras, na criação de animais e, principalmente, no consumo humano, ou seja, é correto afirmar que se trata de um recurso de extrema importância e, por conta disso, deve-se encontrar meios para que ele seja perpetuado e utilizado de forma correta, sustentável e consciente, esse recurso se torna ainda mais importante em locais com difícil ou nenhum acesso a ele, onde não há redes de distribuição e nem rios, lagos, açudes ou outras fontes de água por perto então, nesse caso, o uso de águas subterrâneas surge como uma alternativa para suprir essa necessidade e garantir autonomia para as pessoas que residem nessas regiões. Além da necessidade de ter uma fonte de água, é preciso um local para armazená-la, pensando nisso, o autor desse relato experiência implementou em sua propriedade, que fica a uma distância de 7 km do município de Santana do Sobrado, um reservatório forrado com lona de silagem para armazenar um volume considerável de água e promover um melhor uso dela. A fonte de água utilizada nesse relato experiência se trata de um poço artesiano perfurado com uma distância de 50 metros entre o solo e o subsolo e que tem uma vazão de 3.000 litros de água por hora. Os poços artesianos não são uma fonte de água inesgotável, portanto, se extraída de forma indiscriminada e sem nenhum tipo de planejamento, essa água pode se tornar indisponível de forma temporária ou permanente, esse fato evidencia como a humanidade tem o dever de buscar soluções e alternativas para promover a sustentabilidade dos mais variados recursos naturais, afinal, as ações da atual geração de pessoas vai afetar diretamente as gerações futuras e a forma como é tratado os recursos naturais precisa de uma atenção especial, além da necessidade de ser tratado como um tema sensível.

Palavras-chave: Águas subterrâneas, Recursos hídricos, Soluções alternativas.

INTRODUÇÃO

No Brasil, o acesso à água potável ainda é marcado por desigualdades, resultado de condições geográficas e da falta de políticas públicas eficazes. No Nordeste, essa realidade é ainda mais crítica, afetando especialmente as populações rurais. Como alternativa para enfrentar a escassez, o uso de poços artesianos tem se consolidado como uma solução importante, garantindo o suprimento de um recurso vital para a subsistência (ANJOS *et al.*, 2024).

A crescente demanda por recursos hídricos é significativa, portanto, a exploração de águas subterrâneas é um método de abastecimento necessário devido à sua abundância, qualidade e custo de coleta relativamente baixo. Porém, deve-se considerar que grande parte das águas superficiais estão em condições inadequadas devido sua degradação qualitativa, e que o tratamento dessas águas gera altos custos, além disso em regiões áridas e semiáridas a evaporação produz perdas significativas (TORRES *et al.*, 2024).

Além da busca por recursos hídricos, é de vital importância desenvolver métodos para otimizar o manejo e o armazenamento, pois todos os meios de extração de água são finitos, associado a isso, é interessante também que esses métodos estejam alinhadas com a perda mínima de água, seja por evaporação e/ou infiltração no solo. Também é correto afirmar que nem todas as pessoas possuem as condições financeiras necessárias para implementar em sua propriedade métodos de armazenamento de altos volumes de água como, por exemplo, o uso de caixas d'água ou a construção de reservatórios de alvenaria, então se faz necessária a adoção de métodos que sejam mais viáveis do ponto de vista financeiro.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Na região onde reside a propriedade rural do desenvolvedor desse relato experiência não há redes de distribuição semelhante aos projetos de irrigação gerenciados por órgãos como o DINC (Distrito de Irrigação Nilo Coelho) e Codevasf, nela também não possui fontes inesgotáveis de água em sua proximidade então, dessa forma, surgiu a necessidade de perfurar e implementar um poço artesiano com o objetivo de ter água com foco no uso agrícola. Junto com a necessidade de se ter uma fonte de água veio também a necessidade de um local para armazená-la, um reservatório capaz de armazenar um bom volume e que fosse economicamente viável. O reservatório desenvolvido armazena aproximadamente 7.500 litros de água e se

mostrou uma solução mais barata se comparada à sistemas de armazenamento que utilizam alvenaria ou caixas d'água.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Para implementar o reservatório, foi escavado um buraco de formato retangular no chão utilizando ferramentas como enxadas, pás e picaretas, esse buraco possui 4 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 75 centímetros de altura, ele foi forrado com uma lona de 200 micras (Figura 1), a lona foi comprada com uma metragem superior ao buraco, pois é necessário que haja uma sobra nas bordas para que seja feita a fixação da lona, essa fixação foi feita utilizando as pedras e a terra que foram retiradas durante o processo de escavação, esse material foi posto em cima das sobras da lona nas bordas do reservatório a fim de fixa-la. O reservatório é enchido com a água do poço artesiano cuja vazão atinge 3.000 litros por hora.

Figura 1. Reservatório de água do poço artesiano
Fonte: Arquivo pessoal, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A utilização desse reservatório proporcionou um melhor aproveitamento da água do poço artesiano, uma vez que ao concentrá-la em um local de armazenamento foi permitido ao autor ter um controle maior de seu uso, ou seja, o poço que capta as águas do subsolo só é acionado para repor a água utilizada. Ao saber o volume total do reservatório e a vazão do poço artesiano é possível determinar quantas horas por dia ele pode levar água ao reservatório, de

forma prática isso pode ser feito da seguinte forma: o reservatório tem espaço para 7.500 litros de água e o poço artesiano libera 3.000 litros de água por hora, dessa forma serão necessárias 2 horas e 30 minutos para que ele venha a atingir sua capacidade total. Em caso de reposição geralmente são gastos de 40 minutos a 1 hora por dia para que ele volte a atingir sua capacidade máxima. Esse cálculo também otimiza a recuperação das águas do aquífero subterrâneo, uma vez que evita seu uso indiscriminado. Esse modelo se mostrou ser mais prático e também mais viável economicamente, pois se esse mesmo volume fosse armazenado em caixa d'água o gasto seria consideravelmente maior e se fosse feito de alvenaria seria mais laborioso e haveria um custo maior também, tendo em vista que o único gasto foi a lona de 200 micras cujo valor foi R\$ 217,00.

Há previsão de retirar a primeira safra de macaxeira, aproximadamente 2.350 Kg (referentes a 400 plantas) irrigadas com uso de água de poço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo de armazenamento demonstrado nesse relato experiência se provou uma alternativa economicamente viável e que proporciona uma baixa perda de água, uma vez que não há perdas por infiltração e a evaporação é mínima, além de promover a sustentabilidade de uma bem tão precioso como é a água, podendo ser integrado em propriedades que façam o uso de águas subterrâneas, é também uma opção acessível para propriedades que precisem de soluções para a gestão e uso assertivo de água. Vale ressaltar que a água desse reservatório é de uso exclusivo para a agricultura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANJOS, D.S. Qualidade da água de poços artesianos que abastecem a zona rural do Estado de Sergipe. **Revista Macambira**, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 1–20, 2024.

TORRES, L.M.G et. USO E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM ZONAS RURAIS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO. **Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas**, Macapá, n. 16, p. 95-110, 2024.